

XALQ OG'ZAKI IJODINING BOSHLANG'ICH SINFLARDAGI TARBIVAVIY AHAMIYATI.

N.Olimova

FarDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672785>

Annotatsiya:

Kalit so'zlar: Ertak, maqol, topishmoq, rivoyat, xalq og'zaki ijodi, masal, ma'naviyat Bolalarni tarbiyalashda xalq dostonlari, ertaklar, maqol va topishmoqlar, masal va rivoyatlar, terma va qo'shiqlar va boshqa ko'plab xalqona janrlarning o'rni beqiyosdir., dunyoqarash, qadriyat.

Yangi O'zbekistonimizda milliy qadriyatlarimiz tiklanayotgan hozirgi davrda xalqimiz yaratgan madaniy merosini yosh avlod shuurida tasavvur hosil qilish, qadriyatlarimizni har tomonloma o'rgatish va tadbiiq etish davr talabidir. Qolaversa, bu esa har bir shaxsning zimmasidagi mas'uliyati hisoblanadi. Shunday mas'uliyatini his etgan insonlar esa yosh avlodni izlanuvchan, mehr-oqibatli, yurtsevar, elparvar, yangicha fikrlaydigan qilib tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadi. Buyuk allomalarimizning ibratomuz hayotlari, xalq tinchligi va or-nomusi haqidagi asarlari judayam qimmatlidir.

Rivoyatlar mavzu doirasidan tahlil va misollar bilan yoritiladi. Rivoyatlarni o'rganish doimo yosh avlod uchun qiziqarli va muhim manba hisoblanadi. Latifa va topishmoqlar esa hozirjavoblikka, tez aytishlar so'zlarni har doim to'g'ri talaffuz qilishga, maqollar so'zga ko'rk berishga muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'shiqlar xalqimizning quvonchini, shodligini yoki g'am-hasratini ifodalaydi. Ertaklar bolalar fantaziyasini o'stirishga katta xizmat qiladi. Har bir aytilgan ertak bolalarda o'zgacha taassurot qoldiradi. Bolalar doimo sehgarga o'xshab qolishni xohlaydi, sehrli buyumlari bo'lib qolishni xohlaydi, behisob kuchga ega bo'lib qolishni istaydilar va har bir ertak qahramonini, avvalambor, o'zida ko'radi. Ertaklar yordamida koinotga chiqadilar, yerning tagiga kiradilar, yerning tog'-u toshlari va sahrolarida yuradilar. Ana shu davr mobaynida esa nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini anglay boshlaydilar. Bolalar ulg'aygani sari ertakchi bo'lib boradilar. O'zlaridan kichiklarga ertaklar aytib beradilar, ba'zida esa o'zlari yaxshilik haqida ertaklar to'qib aytadilar. Umuman olganda, xalq og'zaki ijodi yosh-u qari uchun "Donishmandlik majmuasi" hisoblanadi. Asrlar davomida xalq og'zaki ijodi doim hamma uchun birdek zavqli va kerakli badiiy asar turi bo'lib qolaveradi. Ma'naviyat – qadim qadimdan insonni shaxsiy ijobiy sifatleri, qarashlari, xatti-harakatini, Vatani va yaqin atrofidagi kimsalarga bo'lgan ijobiy sifatlerini boshqaruvchi omildir. Ma'naviyatsiz inson esa loqayd va axloqsiz bo'ladi. Bunday insonlar esa ma'naviy qashshoq va muqaddas tushunchalardan yot shaxsdir. Shuning uchun ham yoshi ulug' insonlar birinchi navbatda farzandlarini ma'naviyatli qilib tarbiyalashga xarakat qiladilar. Bolalarni tarbiyalashda xalq dostonlari, ertaklar, maqol va topishmoqlar, masal va rivoyatlar, terma va qo'shiqlar va boshqa ko'plab xalqona janrlarning o'rni beqiyosdir. O'tgan asrgacha bugungi kunimizdek radio, televideniya, internet kabi ta'lim va ma'rifat tarqatuvchi tizim bo'lmagan. Bu vazifani xalq og'zaki ijodi bajargan. Natijada esa xalq og'zaki ijodi bilan birgalikda xalq pedagogikasi tashkil topgan. "Ertaklar – yaxshilikka yetaklar" deb bejiz aytishmagan. Ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati katta. Chunki ertaklarda og'rilik jazolanadi, yolg'onchilikning oqibati doimo yomonlik bilan tugaydi; yomon hislatlarning barchasi oxir oqibat tanazzulga yuz tutadi.

Ertak – hayot haqiqati bilan bog‘liq bo‘lib, fantastik hamda hayotiy uydirmalar asosida qurilgan, didaktik g‘oya tashuvchi og‘zaki hikoyalardir¹. Bolalarni ertak o‘qishga qiziqishlarini hisobga olib quyidagicha tasnif qilish mumkin:

- Ilk bolalik davridagi ertaklar (0 yoshdan 2 yoshgacha)
- Kichik yoshli bolalar ertaklari (2 yoshdan 6 yoshgacha)
- O‘rta yoshli bolalar ertaklari (7 yoshdan 11 yoshgacha)
- O‘smir yoshli bolalar ertaklari (12 yoshdan 16 yoshgacha)

Ilk bolalik davridagi ertaklar (0 yoshdan 2 yoshgacha), asosan, judayam sodda va ixcham, bolalarni tinchlantirishga qaratilgan bo‘ladi. Bu yoshda bolalar ertakni to‘liq tushunmasalarda, ona mehrini ertak orqali his qiladi. Bosh maqsadi farzandini erkalatish va tinchlantirishga qaratilgan bo‘ladi.

Kichik yoshli bolalar ertaklari esa ancha ertakni tushunib qoladilar. Kulguli va g‘amgin joylarini ajrata oladi. His tuyg‘uga berila oladi. Haqiqiy ertakni ichida yashay oladi. Ertak ixcham oz personajli, qisqa matnli va judayam qiziq bo‘lishi kerak. Ana shunda bolalar zerikib qolmaydilar. Ertaklar asosan hayvon va qushlar haqida bo‘ladi. Obrazlari o‘zining yaqin qarindoshlari bilan bir xil bo‘lganligi bois qiziqib tinglaydilar (bobo, buvi, ota-ona va tog‘a va h.k.). Masalan, “Ur to‘qmoq”, “Oltin tarvuz”, “Qarg‘avoy” kabi. Ertak doimo an‘anaviy qolipda boshlanib tugaydi. “Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, och ekan, to‘q ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g‘oz karnaychi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, tovuq qoq etti, bilmadim qaqqa ketti” tarzida boshlanib, oxirida 40 kecha-yu kunduz to‘y qilib, murod maqsadlariga yetibdilar deb yakunlanadi.

O‘rta yoshli bolalar ertaklari. Bu yoshda bolalarning fikrlash doirasi ancha kengayadi. Shuning uchun ertaklarni hajmi ham kattalashadi, falsafiyli oshadi, fikrlashga chorlaydi, qisman o‘ylab xulosa chiqarishga harakat qiladilar. Voqea hodisalarning ko‘chma ma‘nosini ham tushunib yetishga harakat qiladilar. Hayvonlar haqidagi ertaklar hayvonlarga nisbatan mehrli bo‘lishni ifodalash bilan hayvonlar zaminida inson obrazini ko‘chgan ekanligi ham idrok eta boshlaydilar. O‘zlarining salbiy sifatlarini ko‘rib xulosa chiqaradilar. Ko‘p ertak o‘qigan bolalarda mehr-shavqat va mulohazakorlik hislari yaxshi rivojlanadi. Masalan, “Maymun bilan durroj” ertagini oladigan bo‘lsan. Bu ertak qisqa ammo mazmunan keng tushunchaga ega bo‘lgan ertakdir. Ertakda faqat maymunni dumi qisilib qolib, azobda qolgani emas, balki birovlarining ishiga burun suqmaslik haqida fikr yuritilganligini ko‘rishimiz mumkin. Shu mazmundagi “Rostgo‘y bola” va “Uch o‘g‘il ertagi esa” bolalarni birdamlikka, rostlikka, baquvvat bo‘lishga chorlaydi.

O‘smir yoshli bolalar ertaklari. Bu yoshli bolalarda aqlli bo‘lishni xohlash bilan birga judayam kuchli bo‘lishni xohlaydilar. Kattalarni suhbatiga qo‘shilgisi, o‘zining fikrlarini bildirgisi keladi. Katta-katta ishlarni amalga oshirgisi keladi. Ko‘proq e‘tibor talab qiladi. Ko‘p narsalarga harakat qilmasdan osongina erishgisi keladi. Shuning uchun ham bu yoshda ertaklarning ahamiyati ham keraklidir. Masalan “Susambil” va “Uch og‘a-ini botirlar” ertagi bolalarni ko‘p eshitishni, shoshmasdan qaror qabul qilishni o‘rgatadi. Qahramonlik qilish oson eamsligini, uning uchun jumboqlarni yechishni bilishi kerakligi, aql bilan ish qilishni o‘rganish kerakligi, tasodifiy holatlarda yeti o‘lchab bir kesib keyin xulosaga kelish kerakligi o‘rgatiladi.

¹ Madayev O., Sobitova T. Xalq og‘zaki poetik ijodi. –Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2003.

Xulosa qilib aytganda, Ertaklarni yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, bolalarni dunyosini ag'dar-to'ntar qilib yubormasligi ham muhimdir. Chunki "Qizil shapkacha" ertagi(rus xalq ertagi)ni oladigan bo'lsak. Ertakning oxiri yaxshilik bilan tugashi uchun bo'rining halok bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa bolalarni o'ylantirib qo'yadi. Avvalgi eshitgan hayvonlar haqidagi ertaklariga havotir bilan qaraydi. Ishonchsizlik paydo bo'ladi. Hayvonlarga nisbatan mehri nafratga aylanadi. Shuning uchun bunday ertaklar ikki xil yakun qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ertak so'ngida bo'rining halok bo'lishi ammo buvi va nabiraning tirik chiqishi sal bo'lsada g'alizlikni oldini oladi. Ammo to'liq emas. Shuning uchun ham bolalarda bunday ertaklarni o'qish tavsiya etilmaydi.

References:

- 1.Madayev O., Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. –Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2003.
- 2.Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent," O'qituvchi", 1990.
3. Jumaboyev M. "Bolalar adabiyoti va folklor". –T.,O'qituvchi, 1990.
4. Madayev O., Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. –Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2003.
5. M.Umarova, X.Xamroqulova, R.Tojiboyeva 4- sinf "O'qish" kitobi 2019- y